

MEHNAT NIZOLARI

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti Iqtisodiyot fakulteti
“Inson resurslarini boshqarish” kafedrası MRB-01 guruh magistranti
Toshmurodov Sultonali Jasurovich

Annotatsiya: Ushbu maqolada mehnat nizolari, shuningdek, ularning turlari hamda mazkur muammolarni hal qilish usullari yoritilgan bo`lib, ular misollar asosida ko`rib o`tilgan.

Kalit so`zlar: ish haqi, tibbiy sug'urta, moliyaviy muammolar, ish tashlash, muzokaralar, ish vaqti, jamoaviy muzokaralar, inflyatsiya darajasi, mehnat shartnomasi, yakuniy qaror, rahbariyat.

Ish beruvchi va uning xodimlari o'rtasida mehnat shartnomalari, masalan, jamoaviy bitim paytida yoki oldindan kelishilgan shartlarni amalga oshirishda muhokama qilinadigan ish sharoitlari, qo'shimcha imtiyozlar, ish vaqti va ish haqi kabi munozaralarga Mehnat nizolari deyiladi.

Mehnati nizolari keyinchalik, aytaylik, bir guruh xodimlarni himoya qiladigan kasaba uyushma shartnomasi tugash arafasida va tomonlar yangisining shartlariga rozi bo'lmaganda paydo bo'ladi.

Odatda ish haqi, tibbiy sug'urta va boshqa moliyaviy muammolar ushbu to'qnashuvlarning markazida turadi, ammo ba'zida ular ish staji, ish vaqti, kasallik ta'tillari, ishdan tashqari vaqt va boshqalar kabi boshqa masalalar bilan bog'liq.

Boshqa tomondan, mehnat nizolarining yana bir shakli rasmiy talablardir. Ular ish beruvchining amaldagi shartnomani bajarishi to'g'risida xodimlarning e'tirozlari. Oddiy da'vo ish beruvchini mehnat shartnomasini buzadigan ishda ayblaydi, masalan, xodimni "sababsiz" ishdan bo'shatish.

Kasaba uyushma va ish beruvchi kasaba uyushmasi da'voni qaytarib olgani, rahbariyat uni qabul qilgani yoki o'zaro murosaga kelgani sababli, da'vo hal bo'lguncha tez-tez muzokara olib boradi.

Muzokaralar yo'li bilan hal qilinmaydigan da'volar, odatda, yakuniy qarorni qabul qilish uchun hakamlik sudiga yuboriladi. Ba'zi shartnomalarda vositachilik ham qo'llaniladi.

Mehnat kelishmovchiligi kasaba uyushmasi ish beruvchini jamoaviy muzokaralar uchun ularning vakili sifatida tayinlaganligini tushuntirib, ish beruvchini sudga berganida paydo bo'ladi, ammo ish beruvchi buni tan olishdan bosh tortadi.

Ish beruvchi kasaba uyushma xodimlar nomidan gapirish huquqiga ega emasligini ta'kidlashi mumkin.

Shartnoma bo'yicha muzokaralardagi ziddiyatlar ish beruvchi va uning ishchilari o'rtasidagi munosabatlar tartibga solinadigan asosiy asos bilan bog'liq. Ko'pgina sanoat ish tashlashlari ushbu turdagi nizolarning natijasidir.

Ushbu tur doirasida nafaqat kelishuvni tuzish yoki bunday shartnomani uzaytirish uchun nizolar kelib chiqmaydi, balki vaqti-vaqti bilan ko'rib chiqilishi va qayta ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan shartnoma qoidalari bilan bog'liq nizolar ham mavjud.

Masalan, shartnoma amalda bo'lishi mumkin, ammo unda ish haqi tomonlar tomonidan har olti oyda bir marta ko'rib chiqilishi yoki inflyatsiya darajasida ma'lum o'zgarishlar yuz berganda ko'rsatilishi mumkin.

Qaror nuqtai nazaridan, ko'p jihatdan bu mojaroni eng oson hal qilishdir.

Uni xuddi shu tomonlar tomonidan belgilangan tartib-qoidalar bilan hal qilish mumkinligi tobora ko'proq anglanmoqda. Ko'pgina shartnomalarda ularning yakuniy qarori hakamlik sudining qaroriga keltirilgan.

Ish tashlash - bu mehnat shartnomasiga zid ravishda xodimlarning xizmatlarini vaqtincha olib qo'yish. Bu odatda kasaba uyushmasi tomonidan tashkil etiladigan mehnat nizosining rasmiy shakli.

Ish tashlashlar paytida kasaba uyushmalari xodimlar ko'rsatishdan bosh tortadigan xizmatlarni olishning muqobil usullari yo'qligini ta'minlaydi. Ish tashlashlar, odatda, rahbariyat ularga sabab bo'lgan norozilik muammosini hal qilgunga qadar davom etadi.

Bu rasmiy mehnat nizolarining yana bir shakli. Bu ishchilar o'zlarining shartnomalarining qonuniy shartlariga muvofiq qat'iy ishlaganda paydo bo'ladi. Ular o'z tashabbuslarini ishlatishdan ataylab rad etishadi va dasturlashtirilgan mashinalar singari qat'iy harakat qilishadi.

"Bosh barmoq" qoidalari bo'yicha ish shartnomaning rasmiy shartlariga zid bo'lmaganligi sababli, u kamdan-kam hollarda jazolaydi. Biroq, bu ishning rivojlanishini keskin pasaytiradi.

Bu norasmiy mehnat nizosining bir shakli. Bu xodimlar ish joylariga hisobot berishdan bosh tortganda paydo bo'ladi.

Ishdan bo'shatish har doim ham mehnat ziddiyatining alomati emas, chunki xodimlar, masalan, jarohati yoki kasalligi sababli ish uchun hisobot berishni to'xtatishi mumkin.

Bu norasmiy mehnat mojarosining yana bir shakli bo'lib, u xodimlar o'z tashkilotlari ishlab chiqarishiga yoki obro'siga qasddan zarar etkazganda paydo bo'ladi.

Bu sekin ishlab chiqarish, texnikani vaqtincha ishdan chiqarish, tashkilot mulkini to'g'ridan-to'g'ri yo'q qilish yoki tashkilotga bulg'anish shaklida bo'lishi mumkin.

Mehnat nizosini hal qilishning birinchi bosqichi tashqi agentning yordamisiz ishtirok etuvchi tomonlar o'rtasida muhokama qilish va muzokaralar olib borishdir.

Shartnoma bandlariga oid munozaralar va muzokaralar har ikki tomon (ishchilar va rahbariyat) o'z nuqtai nazarlarini bayon qilish jarayonining bir qismidir.

Ushbu nizomni mehnatga oid nizolarni hal qilishda qo'llashning muvaffaqiyati, asosan, tashqi agentlarga murojaat qilmasdan, mehnat munosabatlarida barqarorlikka erishish istagi va istagiga bog'liq.

Shuning uchun uni muvaffaqiyatli ishlatish darajasi tomonlar o'rtasidagi munosabatlarning etukligining ko'rsatkichi deb hisoblanishi mumkin.

Yarashuv tashqi tomonning aralashuvini anglatadi, u dushmanlarni birlashtirishga harakat qiladi va ularni nizoni hal qilishga undaydi.

Yarashtiruvchi o'zining ishontirish vakolatlarini faqat bir tomonga qaratadi. Mediatsiya vositachilik qilayotgan uchinchi tomon uchun ikkala ishtirokchi bilan munosabatlarini o'ylab, yanada ijobiy va ijobiy rolni taklif qiladi.

Tomonlar qarama-qarshi tomonga to'g'ridan-to'g'ri oshkor qilishni istamagan faktlarni yoki pozitsiyalarni oshkor qilishi uchun yarashtiruvchi yoki vositachidan vositachi sifatida foydalanish mumkin.

Ba'zida yarashtiruvchi yoki vositachi texnik ma'lumotlarni taqdim etishi va ularning sohadagi tajribasidan foydalanishi mumkin. Bundan tashqari, siz shunga o'xshash nizolarni hal qilish tajribangizga asoslanib takliflar kiritishingiz mumkin.

Bu shuni anglatadiki, tomonlar ixtiyoriy ravishda mojaroni tomonlar tomonidan imzolangan "dastur" shartlariga binoan uni hal qilishni so'rab uchinchi shaxs oldiga etkazishadi. Ular hakamning qarori ikkala tomon uchun ham majburiy bo'lishiga rozi.

Arbitraj murosaga kelishuv va o'zaro murosaga asoslangan yarashuv va vositachilikdan farqli o'laroq sud xarakteriga ega. Hakam hakam. Kelishuvga ko'ra, tomonlar o'z vakolatlarini va ularga taqdim etiladigan masalalarni belgilaydilar.

Ushbu echim texnikasi shartnomani talqin qilish bo'yicha mehnat nizosi turida tez-tez qo'llaniladi.

Yakuniy va majburiy qarorga erishish uchun, boshqa yo'l bilan hal etilmaydigan nizolarni uchinchi shaxsga yuborish kerak bo'lganda, majburiy arbitraj talab qilinadi.

Kasaba uyushmalarini tan olish to'g'risidagi nizolarda qonunga kiritilgan holatlar bo'yicha majburiy hakamlik sudi qaror qildi.

Sudlar ko'pincha mehnatga oid nizolarni hal qilishga chaqiriladi. Bunday takliflar majburiy arbitrajni o'z ichiga oladi.

Biroq, sudlarning ushbu sohadagi funktsiyalarini kengaytirish bo'yicha takliflardan tashqari, sudlar mehnat nizolarida muhim rol o'ynaydi.

Masalan, ular bilan muzokaralar olib boriladigan jamoaviy bitimlarni qo'llash bo'yicha maslahatlashish mumkin, ular hakamlik qarorlarining haqiqiylikini aniqlash uchun chaqirilishi mumkin, boshqa narsalar qatorida.

O'tmishda Wal-Mart juda foydali bo'lgan, ammo kelajakdagi muvaffaqiyati uchun eng katta tahdidlardan biri bu ko'pchilikning kompaniyaga nisbatan dushmanona fikrlari bo'lgan.

Yaqinda hozirgi va nafaqadagi ishchilarining bir milliondan ortig'i kompaniyani jinsiy kamsitish uchun sudga berishdi. Bundan tashqari, Wal-Mart tibbiy sug'urtasini yanada ko'proq nazorat qilmoqda.

Wal-Mart tibbiy sug'urta milliy muammo ekanligini ta'kidlab, o'z siyosatini himoya qiladi. Kompaniya vakili shunday dedi: "Agar mamlakat uchun hal etilmasa, uni Wal-Martning 1,2 million sherigi uchun hal qilib bo'lmaydi".

Wal-Mart hukumat tomonidan sug'urta xarajatlari yukini kompaniyalar o'z zimmasiga olishini kutish adolatsiz deb ta'kidlaydi.

Shunga qaramay, ushbu hujumlar kompaniyaning imidjini yaxshilash uchun ko'p pul sarflashiga olib keldi. Ular mamnun ishchilarni ko'rsatadigan televizion reklamalardan tortib, jamoat radiosiga qadar katta xayr-ehsonlarga qadar hamma narsani qildilar.

Agar Wal-Mart o'z imidjini yaxshilay olmasa, u pul yo'qotishni boshlashi mumkin. Kasaba uyushma ishchilari ushbu zaiflikdan foydalanib, Wal-Mart piketini o'tkazdilar.

Bunday kompaniya ishchilarga ushbu mehnat nizosida va boshqa korporatsiyalar bilan ko'proq kelishuv kuchiga ega bo'lishiga yordam berdi.

1994 yilda Nike ish haqini kamaytirish uchun Indoneziyadagi ter do'konlaridan foydalanganligi uchun ko'plab yomon baholarga ega bo'ldi. Jamiyat noroziligiga qaramay, Nike o'z siyosatini o'zgartirishni rad etdi.

Nihoyat, to'rt yillik doimiy bosimdan so'ng, Nike bosh direktori Fil Nayt ayblovlarga duch keldi. 1998 yil may oyida u tanqidni to'g'ridan-to'g'ri hal qilish uchun Vashingtonda matbuot anjumani chaqirdi.

Ritsar uni "korporativ odam, hozirgi zamon uchun eng zo'r jinoyatchi" sifatida tasvirlanganligini aytdi. U o'zining poyafzallari "qullarning ish haqi, majburiy ish vaqti va o'zboshimchalik bilan zo'ravonlik bilan sinonimga aylanganini" tan oldi.

Keyin u katta shov-shuvga tushib, Osiyoda mehnat sharoitlarini yaxshilash rejasini ochib berdi. Naytning rejasida uning ish bilan ta'minlash siyosatiga ba'zi bir muhim o'zgarishlar kiritilgan. U o'z fabrikalarida xavfsizlikni yaxshilashga va ba'zi ishchilarga malaka oshirishga va'da berdi.

Shuningdek, u o'n sakkiz yoshga to'lmagan odamni yollamaslikka va Indoneziya eng kam ish haqi to'g'risidagi qonunlarga bo'ysunishga va'da berdi. Biroq, uning tanqidchilari to'liq qondirishmadi.

Nike ishi shuni ko'rsatadiki, ommaviy norozilik yirik korporatsiyalarni o'z ishchilari bilan muzokaralar olib borishga majbur qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

Keyt Malek (2005). Mehnat ziddiyatlari: ikkita supermarketning ish tashlashi holati. Murakkablikdan tashqari. Olingan: beyondintractability.org.

Vikipediya, bepul ensiklopediya (2018). Mehnat nizosi. Olingan: en.wikipedia.org.

Kris Honeyman (2013). Mehnatni boshqarish ziddiyati. Murakkablikdan tashqari. beyondintractability.org.

Pol H. Sanders (2018). Mehnat nizolari turlari va ularni hal qilishning yondashuvlari. Grant. Olingan: stipendiya. qonun.duke.edu.

Devid Smit (2018). Sanoat to'qnashuvining turlari. Ravon. Olingan: bizfluent.com

